

CONCURSO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO NO BAIRRO CAMPOS ELÍSEOS

BRUNA, Paulo

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da Universidade de São Paulo

pb@paulo-bruna.com.br

RESUMO.

O Bairro dos Campos Elíseos, na região central de São Paulo, originou-se em fins do século XIX, do loteamento de antigas chácaras. Estas propriedades foram, inicialmente, ocupadas por ricos fazendeiros de café, que construíram palacetes em amplos lotes ajardinados; O bairro, todavia não era homogêneo, pois muitos lotes foram ocupados por casas geminadas ao longo do alinhamento das ruas e mesmo alguns galpões industriais foram construídos. Após a década de 1930 o bairro inicia um longo processo de decadência, que o governo procurou reverter com uma série de obras públicas, tais como: a partir de 1940 com a desapropriação e demolição de toda a quadra fronteira a estação Julio Prestes e o alargamento das atuais avenidas Duque de Caxias e Rio Branco. O largo dos Guaianazes foi reformado com a construção do monumento a Duque de Caxias. Mais recentemente foram realizadas obras importantes: o terminal de ônibus urbanos de 1996 e o Hospital da Mulher. Apesar dessas obras o bairro hoje tem uma grande quantidade de imóveis desocupados, subutilizados ou invadidos. Bens tombados estão abandonados ou em ruínas.

O governo do Estado de São Paulo pretende revitalizar a área através de uma série de iniciativas: a primeira foi organizar um concurso de arquitetura para sediar no bairro toda a administração pública, objeto principal deste trabalho. A segunda foi buscar alternativas para resolver o grave problema habitacional na área central da cidade. Para atender a essa demanda reprimida uma série de providências foram tomadas: entre elas os incentivos para a iniciativa privada construir ou requalificar imóveis vazios; a construção pela CDHU de apartamentos, fortemente, subsidiados e a requalificação da Favela

1

do Moinho, A terceira foi prover o bairro com uma série de iniciativas de caráter cultural, tais como a ampliação da Pinacoteca do Estado, o Museu da Língua Portuguesa, a Sala São Paulo, sede da OSESP e a Estação Pinacoteca, Apesar do sucesso dessas instalações culturais seu efeito ficou circunscrito.

Palavras-chave: Campos Elíseos. Concurso de Arquitetura. Revitalização.

O BAIRRO DOS CAMPOS ELÍSEOS

O bairro dos Campos Elíseos tem uma ocupação que data do final do século XIX, quando, transpondo o Vale do Anhangabaú, na direção oeste, foi criada a assim chamada "Cidade Nova", mediante o parcelamento das antigas chácaras, como a do Barão de Itapetininga, em cuja cabeceira será construído o Teatro Municipal, inaugurado em 1911. O bairro dos Campos Elíseos resultou do loteamento de várias chácaras. Possivelmente, a primeira tenha sido a do Campo Redondo adquirida em 1878 pelo comerciante suíço Frederico Glette, associado ao alemão Victor Nothmann, que a lotearam, a partir dessa data, com um traçado regular a cargo do engenheiro prussiano Hermann von Puttkammer. A segunda foi o haras do cafeicultor Elias Pacheco e Chaves, em 1885, que no ano seguinte construiu, para sua residência, um palacete, projeto do arquiteto alemão Matheus Haüsler adquirido pelo governo do Estado de São Paulo em 1912, para a residência dos governadores, com o nome de Palácio dos Campos Elíseos. Entre 1935 e 1965 foi a sede administrativa do governo. O imóvel é tombado pelo CONPRESP e CONDEPHAAT. É *"uma das poucas mansões, que sobreviveram à derrubada geral, que ocorreu no bairro"*, como lembrou Benedito Lima de Toledo. (1)

A terceira chacara, que formou o bairro dos Campos Elíseos foi a do Conselheiro Antonio Prado, que a havia herdado de seu avô. A Chácara do Carvalho, como era conhecida, começou a ser loteada em 1890, mas reservando para si cerca de 100 mil m², onde construiu uma imponente casa, projeto do arquiteto italiano Luigi Pucci. (2)

Há um conjunto de razões pelas quais o loteamento das antigas chácaras tornou-se um ótimo negócio. De um lado a expansão da atividade cafeeira, marcada por um aumento na escala de produção e por outro lado a crescente rede de ferrovias, capazes de transportar, regularmente, cargas e passageiros, permitiu que os grandes fazendeiros de café passassem a residir em São Paulo parte de seu tempo, para tratar de seus negócios junto aos centros de comercialização e exportação e junto aos bancos. (3)

A cartografia histórica da década de 1890 mostra o conjunto das ruas praticamente implantadas, tendo como limite o arco das linhas ferroviárias. O traçado desses loteamentos, claramente, afastou-se dos parcelamentos anteriores do urbanismo de tradição luso brasileira, bem como dos parâmetros de execução das obras, pelo uso de novas tecnologias, que incorporavam materiais e componentes importados, além de requisitos de conforto e salubridade. (4)

Planta da capital do estado de S. Paulo e seus arrabaldes. Desenhado e publicado por Jules Martin, 1890. Fonte de acesso público: Arquivo da Prefeitura do Município de São Paulo.

Há no livro de Maria Cecília Naclério Homem uma análise dessa ocupação muito esclarecedora: “Nesse período observamos dois movimentos distintos: o dos empresários do café, que continuavam chegando do interior ou de outros pontos do país e o dos que iam do centro histórico rumo às chácaras em vias de serem loteadas. Os antigos sobrados se tornaram obsoletos, sendo abandonados pelas famílias e transformados em hotéis ou em escritórios”. Os maiores palacetes eram os da Baronesa de Arari, das famílias Dino Bueno, Alves de Lima, Riberio do Vale e a notável residência de Olívia e Ignacio Penteadó, projeto do engenheiro F.P. Ramos de Azevedo.

A ocupação dos Campos Elíseos contudo não foi homogênea, pois muitos lotes foram ocupados por casas geminadas para a classe média e mesmo artesãos ou casas em fila no alinhamento das ruas, ocupadas por operários e pequenos comerciantes. A presença da ferrovia atraiu a construção de alguns galpões industriais. Na alameda Glette, próxima à avenida São João, foram construídas as garagens e oficinas de bondes da empresa The São Paulo Tram, Light & Power Co, Ltd, cujos carros passaram a servir o bairro a partir de 1900. Com a inauguração do Viaduto Santa Efigênia, em setembro de 1913, pelo prefeito Raymond Duprat, foi

possível conectar com bondes elétricos o Largo de São Bento, no centro histórico, com a Barra Funda, atravessando os Campos Elíseos.

Os índices de crescimento demográfico mostram, claramente, a expansão da população. Se em 1870 o censo da população da cidade de São Paulo era de 30 000 habitantes, vinte anos depois, em 1890 era de 65 000 habitantes e apenas 10 anos depois, na virada do século, era de 240 000 habitantes.

O Mappa Topográfico do Município de São Paulo, conhecido como SARA Brasil, de 1930, que resultou do primeiro levantamento aerofotogramétrico da cidade, permite perceber, com clareza, o estágio que havia alcançado o desenvolvimento da área. Nele é possível perceber uma conformação urbana definida e o parcelamento fundiário quase todo preenchido, faltando apenas uma parte da Chácara do Carvalho.

No Mappa pode-se observar o volume da Estação Julio Prestes da Estrada de Ferro Sorocabana, já em operação, para o transporte de passageiros e carga, ainda que o edifício administrativo não estivesse concluído. Projetada entre 1925 e 1938 pelos arquitetos Christiano Stocler das Neves e Samuel das Neves a estação é tombada pelo CONPRESP, CONDEPHAAT e IPHAN. No entender de Nestor Goulart Reis a crise de outubro de 1929, inicia o processo de decadência do bairro. A observação é pertinente quando se considera o impacto da quebra da Bolsa de Nova Iorque no comércio mundial e em especial sobre as cotações do café, acrescido no Brasil pelo problema do excesso de produção. O processo de decadência da área é mais complexo e lento, resultado conjugado de várias circunstâncias. *“Os anos 1930 marcam a transição da dependência exclusiva da produção de café para a aplicação de capitais no setor industrial. Começa a se conformar mais nitidamente, a ascensão de novos setores de atividade econômica, comercial e industrial, em grande parte de origem imigrante, dissociada dos vínculos tradicionais.”* (5) Novos bairros foram abertos, de maior prestígio, como Higienópolis e logo a seguir a Avenida Paulista, deslocando as famílias para os novos endereços. Os casarões, que ficaram vazios, foram ocupados pela classe média ou mesmo ocorrendo a sublocação sob a forma de pensões e mais tarde cortiços.

Se o levantamento aerofotogramétrico realizado em 1940 não mostra alterações significativas no bairro, o levantamento, realizado em 1954, começa a indicar alterações no traçado urbano. A primeira refere-se à desapropriação e demolição de toda a quadra fronteira à estação Julio Prestes, que foi justificada pelo congestionamento que a chegada dos trens de passageiros provocava no bairro. A segunda, e mais importante, foi o alargamento da alameda Duque de Caxias, como parte do “Anel de Irradiação” do Plano de Avenidas do prefeito Prestes Maia. As obras iniciadas na década de 1940, com 34m de largura, obrigou que todo o lado oeste da alameda fosse desapropriado e demolido, inclusive a notável residência de Dona Olívia e Ignácio Penteadó.

O largo dos Guaianazes foi inteiramente transformado com a construção do monumento a Duque de Caxias, realizado por Victor Brecheret e inaugurado em agosto de 1960. Cartões postais da época revelam o surgimento de edifícios altos ao longo de alguns eixos viários, como avenida Duque de Caxias, alameda Barão de Limeira, Conselheiro Nébias e Barão de Piracicaba, alterando a fisionomia do bairro. Essas mudanças foram assinaladas pelo CONDEPHAAT da seguinte maneira: *“A proximidade ao centro fez com que neste bairro se instalasse um comércio de apoio e serviços: lojas de compra e venda de carros usados,*

lojas de equipamentos para autos e oficinas mecânicas. Muitas mansões foram demolidas ou reformadas. Inúmeros terrenos vagos, remanescentes da demolição de casas foram aproveitados como estacionamentos de automóveis. Ao lado destes foram construídos prédios de apartamentos de quarto e sala, que não só serviam como pequenos escritórios, como para a clientela dedicada à prostituição.” (6)

Dessa época data a decisão do governador Adhemar de Barros de transferir a sede do governo estadual para o Morumbi.

No início da década de 1960 o bairro sofreu um impacto brutal com a implantação da Estação Rodoviária. Empreendimento privado, foi construído junto a praça Julio Prestes, não sem grandes controvérsias. Foi projetada para receber ônibus intermunicipais, e não comportava outros veículos, como taxis, automóveis privados ou coletivos públicos, como também não dispunha de área para acomodar o período de espera dos ônibus, que aguardavam acesso às plataformas de embarque.(7)

O mapa do GEGRAN de 1974 mostra essa implantação com clareza bem como o alargamento em toda a extensão da avenida Rio Branco, quando foi concluída a transposição da Estrada de Ferro Sorocabana a oeste. Esse alargamento trouxe duas consequências: no lado sudoeste foram desapropriadas e demolidas as edificações no futuro alinhamento; a segunda consequência foi um aumento do tráfego de passagem, cortando o bairro em duas partes.(8)

A presença da Estação Rodoviária gerou uma transformação nos usos do bairro: de um lado apareceram atividades comerciais dirigidas à população flutuante e de outro o surgimento de pensões, pequenos hotéis e cortiços pela sublocação dos palacetes. Esse processo de decadência não se resumiu aos Campos Elíseos, mas estendeu-se a toda região central, num processo que atingiu os bairros da Luz e de Santa Efigênia. A Estação Rodoviária começou a ser desmobilizada a partir de 1977, primeiramente com a transferência dos ônibus provenientes do litoral para o terminal Jabaquara e a partir de 1982 com a abertura do Terminal Tietê. No seu lugar ocorreu a tentativa de transformá-lo num centro comercial popular, mas sem sucesso, em consequência do declínio de atividades no bairro. Um segundo aspecto relevante foi o contínuo declínio do transporte de passageiros de longa distância, tornado a estação Julio Prestes subutilizada. Além da estação outras edificações ferroviárias se tornaram subutilizadas como os armazéns de Estrada de Ferro Sorocabana, que anos mais tarde foram invadidos e ocupados pela Favela do Moinho. Os grandes edifícios administrativos das estações Julio Prestes e Luz também ficaram subutilizados e vazios. Por esse motivo uma série de intervenções patrocinadas pelo Governo do Estado buscaram utilizar esses espaços para atividades culturais. A Estação Rodoviária foi desapropriada para no espaço construir a Escola de Dança de São Paulo, projeto do escritório suíço Herzog & De Meuron. A obra não foi realizada e no seu lugar foram construídas habitações, que se esperava trariam famílias e renovação ao bairro. *“Ao longo da década de 1990 começa a ocorrer a disseminação do crack nas áreas da Luz Santa Efigênia e Campos Elíseos”.*(9)

Praça Princesa Isabel: à esquerda tomada por moradores de rua e usuários de crack; à direita uma das tantas “limpezas do bairro”. Fonte: São Paulo Antiga - Monumento ao Duque de Caxias (18/04/2022) Fotos: Douglas Nascimento. Link: <https://saopauloantiga.com.br/monumento-a-duque-de-caxias/>

O último levantamento que se tem data de 2020 (Ortofoto), que permite observar a situação atual do bairro. Alguns equipamentos públicos foram realizados, como o terminal de ônibus urbanos de 1996, projeto do arquiteto João Walter Toscano, na avenida Rio Branco entre a alameda Glette e a rua Helvetia. De frente ao terminal foi construído o Hospital da Mulher, aberto em 2022. Em 2011 foi inaugurado o SESC Bom Retiro, que apesar do nome fica nos Campos Elíseos, em terreno ocupado por antigo galpão industrial. Alguns empreendimentos privados deram ânimo ao bairro, como o Teatro Porto Seguro, inaugurado em 2015, projeto do arquiteto Israel Sancovski, e na mesma quadra o Espaço Cultural Porto Seguro. Finalmente é preciso mencionar o conjunto habitacional Julio Prestes com 1202 apartamentos, projetado em 2016 pelos arquitetos Biselli e Katchborian.

Apesar dessas realizações o bairro continua a esvaziar-se. Há uma grande quantidade de imóveis desocupados, subutilizados ou demolidos, como galpões de oficinas e estacionamentos. Em muitas áreas, bens tombados estão abandonados e em ruínas. No entanto a área tem um enorme potencial de regeneração.

Moradia improvisada na Praça Princesa Isabel, no centro de São Paulo. Crédito: Léo Ramos Chaves. Revista Pesquisa FAPESP.

O CONCURSO PÚBLICO DE ARQUITETURA

A transferência de toda a administração pública para o bairro dos Campos Elíseos estava prevista desde o início de sua gestão, mas o projeto começou a tornar-se realidade quando o governador Tarcísio de Freitas anunciou em 27 de março de 2024 a abertura de um concurso público de arquitetura para a nova sede. A área escolhida foi um conjunto de 4 quadras, parcialmente desocupadas, em torno da Praça Princesa Isabel e do monumento a Duque de Caxias. Ao reunir cerca de 22 mil funcionários, hoje ocupando mais de 60 locações em toda a cidade, o governo pretende racionalizar e aumentar a eficiência administrativa, diminuindo custos operacionais e integrando várias unidades do governo. O “promotor” do empreendimento foi a Companhia Paulista de Parcerias -CPP e o

“organizador” do concurso foi designado o IAB-SP, Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento de São Paulo.

Dos Termos de Referência, emitidos na ocasião, destacam-se os seguintes aspectos:

- Foram designadas 4 quadras, envoltórias da Praça Princesa Isabel: Quadras 34, 46, 48 e 52. Essas quadras não serão demolidas e utilizadas na sua totalidade, mas apenas nos espaços vazios, subutilizados, abandonados ou invadidos

- Os pavimentos térreos, com fachadas ativas, isto é, destinadas a atividades de comércio e serviços, devem ocupar ao menos 70% de cada testada da quadra;
- Nos pavimentos térreos as áreas destinadas a comércio e serviço poderão ser acrescidas por mezaninos, com área de até 80% de suas ocupações + um eventual embasamento com altura máxima de 16,50m;
- Os pavimentos de uso administrativo terão um pé-direito livre de 2,70m descontados os espaços para a estrutura + piso elevado + tubulações horizontais;
- A altura máxima dos edifícios será de 90m. Esse gabarito refere-se à composição térreo + mezanino + embasamento + torre, excluídos os áticos e equipamentos técnicos;
- Considerar que o solo das quadras possui baixa capacidade de suporte e que o lençol freático é alto, aproximadamente a 3,0m;
- A área computável varia de 6,5 nas quadras 52 e 48 e 4,5 nas quadras 46 e 34. Considerar 85% da área computável para uso administrativo, com uma média entre 8 e 9 m² por funcionário.

14

Quadras onde será realizado o concurso

Do "Masterplan" preliminar destacam-se os seguintes pontos:

- A antiga praça Princesa Isabel foi alçada à condição de Parque Municipal com 16 mil m² de uso público, que se configura como uma grande esplanada da avenida Duque de Caxias até o Palácio dos Campos Elíseos.

- A rua Guaianazes, entre a avenida Duque de Caxias e a alameda Glette será pedestrianizada, permitindo a interligação do Parque Princesa Isabel com os pavimentos térreos e interiores das quadras 52,46 e 34;
- Com a possível realocação do atual Terminal Rodoviário Urbano, a área será incorporada ao Parque e no seu lugar serão construídos três subsolos de estacionamento para atender o público e o Palácio dos Campos Elíseos.
- Completando o levantamento fotográfico das 4 quadras foi elaborado um diagnóstico das habitações existentes baseado no IPTU de 2025, disponibilizado no GEOSAMPA, complementado pela base georreferenciada dos cortiços, disponível em HABITASAMPA.

Foram recebidos 47 trabalhos, numerados 01 a 45 sendo o de número 03 apenas um teste e o de número 46 desclassificado por ter entregado apenas uma imagem. A Comissão Julgadora formada por sete membros, reuniu-se nos dias 13, 20 e 26 de julho e 02 de agosto de 2024 quando após discussões progressivamente aprofundadas, foram indicadas 3 propostas finalistas e 4 propostas que receberam uma menção honrosa. Em primeiro lugar, por unanimidade de votos foi escolhida a proposta de nº13, registrando as seguintes observações e recomendações:

Trata-se de um conjunto de volumes de maior ou menor altura, articulados por passarelas múltiplas, atendendo de forma adequada a flexibilidade necessária para a ocupação das diferentes secretarias do governo. Sobre uma base de áreas comerciais e de serviços, que valorizam a circulação de pedestres, os acessos únicos, no interior das quadras garantem a segurança. Vencedor: ÓPERA QUATRO ARQUITETURA LTDA. Autor do projeto: Pablo B. de Sá Chakur.

Em segundo lugar, por maioria de votos a proposta nº01, ANDRADE MORETTIN ARQUITETOS. Autor do projeto: Marcelo H. Morettin.

Em terceiro lugar, por maioria de votos a proposta de nº23, MMBB ARQUITETOS LTDA. Autor do projeto: Milton L. de Almeida Braga.

Foram concedidas 4 menções honrosas.

A obra estimada em R\$5,4 bilhões será realizada mediante uma concessão no modelo PPP (Parceria Público Privada). A empresa vencedora da licitação será responsável pela construção, administração das áreas comerciais e de serviços, manutenção e gerenciamento dos prédios por 30 anos, recebendo do Estado R\$824,3 milhões anualmente. Vencerá a concorrência a empresa que oferecer a menor contraprestação anual. O Governo pretende assinar este contrato com a empresa vencedora ainda em 2025.

BIBLIOGRAFIA

- (1) TOLEDO, Benedito Lima de, "São Paulo: três cidades em um século", Livraria Duas Cidades, São Paulo, 1981, p73.
- (2) TOLEDO, Roberto Pompeu de "A Capital da Vertigem. Uma história de São Paulo de 1900 a 1954", Editora Objetiva, 2015, p55.

(3) **HOMEM**, Maria Cecília Naclério, "Higienópolis, Grandeza de um bairro paulistano", EDUSP, 2ª Edição, 2011, p54.

(4) **REIS**, Nestor Goulart, "Campos Elíseos: a casa e o bairro, tecnologia da construção civil em 1900", Imprensa Oficial do Estado, 1992, p26.

(5) Concurso Centro Administrativo do Governo de Estado de São Paulo. Histórico da Área, p45.

(6) Processo CONDEPHAAT Nº24.506/86, p102.

(7) Idem 5, p45.

(8) Idem 6, p227 a 229.

(9) Idem 5, p51.

ARQUITETO PAULO BRUNA.

Formado em 1963 e Phd em 1973 pela Universidade de São Paulo, desenvolveu seu pós-doutorado no Massachusetts Institute of Technology (MIT) em 1985, fez sua livre-docência em 1999 e obteve o cargo de Professor Titular pela USP em 2001. Sempre associou sua carreira acadêmica à profissional, tendo sido diretor do escritório Rino Levi Arquitetos Associados de 1972 a 1991.

Entre agosto de 1979 a abril de 1984 foi Diretor de Planejamento da Emurb, e a partir de janeiro de 1992, junto com o arquiteto Roberto Cerqueira Cesar funda o escritório Paulo Bruna Arquitetos Associados.

É professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da USP, desde 1963.